

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

УДК 336.77.067.22 (045)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17033611>

Аналіз світових тенденцій міжнародного лізингу

Мельничук Оксана Павлівна,

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки та міжнародних відносин

Вінницький торговельно-економічний інститут

Державного торговельно-економічного університету, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-2180-932X>

Прийнято: 14.08.2025 | Опубліковано: 31.08.2025

Анотація: Мета. Метою даного дослідження є аналіз сутності лізингу як багатогранного фінансового інструменту та вивчення динаміки й ключових тенденцій світового ринку лізингу за період 2022–2024 років. Дослідження фокусується на розкритті комплексного характеру лізингу та його стратегічного потенціалу для бізнесу в умовах глобалізації із врахуванням впливу факторів цифровізації та інтеграції. **Методи.** Методологічною основою роботи є комбінація аналітичного, порівняльного та статистичного підходів. Аналіз сутності лізингу проводився шляхом порівняння різних його видів (фінансового, оперативного, міжнародного, зворотного тощо) та аналізу їх переваг і недоліків для поглиблення розуміння цього інструменту. Для вивчення ринкової динаміки та структурних змін було застосовано статистичний аналіз даних з офіційних звітів міжнародних лізингових асоціацій та аналітичних агентств, що дозволило виявити та

обґрунтувати ключові тренди, які формують сучасний ринок. Обмеженням дослідження є залежність від публічно доступних агрегованих даних, які можуть не відображати повну картину на рівні окремих компаній чи країн.

Результати. У результаті дослідження встановлено, що лізинг є комплексом правових та економічних відносин, що дозволяє підприємствам отримувати доступ до активів без значних початкових інвестицій. Виявлено стабільне зростання загального обсягу нових лізингових угод, що прискорюється з 5,6% у 2023 році до 6,1% у 2024 році. Зафіксовано помітне зміщення балансу від фінансового до оперативного лізингу, що відображає зростаючу потребу бізнесу в гнучкості та мінімізації ризиків. Проаналізовано регіональний розподіл, де лідерство належить Північній Америці та Європі, тоді як Азія демонструє найвищі темпи зростання. Структурний аналіз за типами активів виявив зростання частки лізингу промислового та ІТ-обладнання, що підкреслює інвестиції у технологічне оновлення. **Висновки.** Зроблено висновок, що лізинг є потужним, але водночас вимогливим фінансовим інструментом для глобального бізнесу, що підтримує інвестиційну активність та сприяє технологічному прогресу. Визначені тенденції, як-от цифровізація, інтеграція штучного інтелекту та адаптація до глобальних реалій, свідчать про трансформацію ринку, де здатність учасників оперативно реагувати на зміни та ефективно управляти ризиками є запорукою успіху.

Ключові слова: міжнародний лізинг, фінансові інструменти, світовий ринок, цифровізація, оперативний лізинг, фінансовий лізинг, лізинг обладнання.

International leasing: analysis of global trends

Oksana Melnichuk,

Ph.D. in Economics, Department Economy and International Relations,
Vinnytsa Institute of Trade and Economics of State University of Trade and
Economics, Ukraine, <http://orcid.org/0000-0003-2180-932X>

Abstract. Purpose. *This study analyzes the nature of leasing as a multifaceted financial instrument and examines the dynamics and key trends of the global leasing market between 2022 and 2024. The research focuses on revealing the complex character of leasing and its strategic potential for business in a globalized environment. Methods* *The methodological basis of the work is a combination of analytical, comparative, and statistical approaches. By comparing different types of leasing, such as financial, operational, and international, and analyzing their respective advantages and disadvantages, a deeper understanding of this instrument was gained. Statistical data from official reports presented in tables were used to analyze market dynamics and structural changes, which helped to identify and substantiate the key trends shaping the contemporary market. Results.* *The research established that leasing is a complex of legal and economic relationships that enables businesses to gain access to assets without significant initial investments. The study found a stable growth in the total volume of new leasing agreements, which accelerated from 5.6% in 2023 to 6.1% in 2024. A notable shift in the balance from financial to operational leasing was recorded, reflecting the growing need for business flexibility and risk minimization. The analysis of regional distribution showed that North America and Europe hold a leading position, while Asia demonstrates the highest growth rates. A structural analysis by asset type revealed an increase in the share of industrial and IT equipment leasing, which highlights investments in technological modernization. Conclusions.* *The study concluded that leasing is a powerful, yet demanding, financial tool for global business, as it supports investment activity and contributes to technological progress. The identified trends—including digitalization, the integration of artificial intelligence, and adaptation to global realities—indicate a market undergoing a transformation, where the ability of participants to respond promptly to changes and effectively manage risks is a key to success.*

Keywords: *international leasing, financial instruments, global market, digitalization, operating lease, financial lease, equipment leasing.*

Постановка проблеми. Міжнародний лізинг є одним із найскладніших, але водночас найефективніших фінансових інструментів, що значно відрізняється від традиційних внутрішніх лізингових операцій. Його ключова особливість — це транскордонний характер, оскільки лізингодавець і лізингоодержувач знаходяться в юрисдикціях різних держав. Ця географічна роз'єднаність створює унікальні особливості, що визначають його важливість для світової економіки.

Ключова роль міжнародного лізингу полягає у сприянні глобальному руху капіталу та технологій. Він дозволяє підприємствам однієї країни отримувати доступ до сучасного обладнання, виробленого в іншій, без значних прямих інвестицій. Це особливо важливо для країн, що розвиваються, та компаній, які прагнуть модернізувати виробництво, але не мають достатнього власного капіталу чи доступу до вигідних кредитів. Таким чином, міжнародний лізинг допомагає подолати ці бар'єри, сприяючи інноваціям та підвищенню конкурентоспроможності на світовому ринку.

Наукова проблема полягає в необхідності комплексного аналізу та систематизації сучасних тенденцій розвитку світового ринку лізингу в умовах динамічних глобальних економічних і технологічних трансформацій. Попередні дослідження, хоч і розглядають окремі аспекти (наприклад, стан ринку в Україні та світі або види лізингу), не надають цілісної картини впливу новітніх трендів, таких як цифровізація, інтеграція штучного інтелекту та зміна регіональних пріоритетів, на динаміку та структуру міжнародних лізингових операцій у період 2022–2024 років. Відсутність такого аналізу обмежує розуміння стратегічного потенціалу лізингу як інструменту стимулювання інвестицій та технологічного прогресу на світовому рівні.

Аналіз останніх досліджень публікацій. Дослідженням проблем лізингу приділена значна увага науковців та економістів, серед яких Бурковська А. В., Менчинська О.М., Рибчук А., Паласевич М. Б.,

Петрашевська А.Д , Рощина Н. В., Хачатрян В.В., Хома Л. В., Чеберяко О. та ін.

У статті Бурковської А. В. [**Error! Reference source not found.**] досліджено стан вітчизняного ринку лізингу в умовах стрімкого технічного розвитку та виявлено певні недоліки, які не дозволяють ефективному функціонуванню даного ринку та отриманню очікуваних результатів. Виявлено низький рівень розвитку ринку лізингу в Україні та визначено перелік відповідних перешкод. Представлено нормативне регулювання ринку лізингу в Україні, основні етапи становлення вітчизняного ринку лізингу та перелік суб'єктів лізингових відносин.

У статті Рибчук А.В. [**Error! Reference source not found.**] проаналізовано особливості функціонування світового ринку лізингу після безпрецедентної кризи 2020 року, пов'язаної з пандемією Covid-19.

Жулин О. В., Назаренко Я. Я., Теслюк Н. П., Штурко В. В. [**Error! Reference source not found.**] провели комплексний аналіз вітчизняного ринку лізингових послуг. У результаті проведених наукових досліджень розроблено механізм розвитку ринку послуг фінансового лізингу як інструменту інноваційного розвитку підприємств та фінансової інклюзії в цілому

У статті Чеберяко О. [**Error! Reference source not found.**] обґрунтовано пропозиції щодо необхідності запровадження зарубіжного досвіду у розвиток лізингу в Україні шляхом удосконалення законодавчої бази, узгодження її з міжнародними нормами, створення інфраструктури ринку лізингових послуг, розвитку системи гарантій і страхування предметів лізингу, посилення зацікавленості банків через систему пільг у довгостроковому кредитуванні лізингових угод, створення лізингових центрів, які спеціалізувалися б на обслуговуванні малих підприємств.

У статті Шевченко Л. Я. [**Error! Reference source not found.**] Досліджено поняття лізингових операцій та його розвитку в Україні. У результаті проведеного дослідження визначено сутність, зміст та функції

лізингових операцій, опрацьовано та проаналізовано новий закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей і уточнення визначення лізингової (орендної) операції».

У дослідженні Петрашевської А.Д. [**Error! Reference source not found.**] наведено види лізингу, та надані їх переваги та недоліки. Розглядається та надається характеристика наступним видам лізингу: фінансовому лізингу, оперативному (операційному) лізингу, зворотному лізингу, міжнародному лізингу.

У статті Хачатрян В.В., Менчинської О.М. [**Error! Reference source not found.**] проаналізовано сучасний стан міжнародного ринку лізингових послуг. Виокремлено основні тенденції його розвитку та вплив на діяльність компаній, що діють у сфері лізингу в Україні.

Стаття Непиталука А.В. та групи авторів [**Error! Reference source not found.**] присвячена інноваціям як передумові сталого розвитку національних економік та сфері їхньої глобальної конкурентоспроможності. Метою статті є висвітлення внутрішньої сутності взаємозв'язків між інноваціями, конкуренцією та економічним зростанням.

Дослідження Negkakis, I. C. [**Error! Reference source not found.**] аналізує, як використання капітального (фінансового) лізингу впливає на операційні показники компаній у судноплавній індустрії. Автори виявляють позитивний зв'язок між інтенсивністю капітального лізингу та операційною ефективністю, що свідчить про те, що лізинг є не лише інструментом фінансування, а й механізмом підвищення вартості.

Стаття "Leasing financing in the current global context" [**Error! Reference source not found.**] присвячена вивченню еволюції та актуального стану ринку лізингу у глобальному, європейському та національному контексті. У роботі аналізується, як лізинг функціонує як важливий інструмент фінансування для бізнесу, зокрема в європейських країнах. Авторка зазначає, що розвинені

країни займають найбільшу частку фінансування через лізинг. Стаття надає загальне розуміння ролі лізингу в сучасній світовій економіці.

Звіт «Financial leasing services market size, growth – 2032» [**Error! Reference source not found.**] присвячений минулому, сучасному та майбутньому міжнародного лізингу. Розглянуто юридичні аспекти транснаціональних лізингових операцій, зокрема вплив права щодо неплатоспроможності, питання юрисдикції та міжнародні конвенції. У документі також наведено порівняльний аналіз лізингу в різних правових системах та окреслено напрямки для майбутніх досліджень.

Звіт «Global Leasing Report» [**Error! Reference source not found.**] є дослідженням глобального ринку фінансового лізингу, що прогнозує його розвиток до 2032 року. Зазначено, що ринок зростатиме завдяки таким факторам, як податкові пільги, технологічні досягнення та зростання попиту на капіталоемне обладнання. У звіті також підкреслено, що Азійсько-Тихоокеанський регіон є найшвидшим за темпами зростання, а банки залишаються основними постачальниками лізингових послуг.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми. Більшість досліджень, що висвітлені мають описовий характер, фіксуючи наявні тенденції, але не завжди критично оцінюючи їх наслідки. Наприклад, роботи, що описують переваги лізингу для розширення бази клієнтів, зниження витрат на рекламу чи забезпечення оптових замовлень, часто не розглядають потенційні ризики та обмеження, що виникають для виробника. На відміну від них, стаття [**Error! Reference source not found.**] вказує на відхилення в лізингових практиках, що суперечить основним принципам договірному права, що свідчить про наявність суперечностей у поглядах науковців на ступінь ефективності лізингу.

Загалом, у наявних публікаціях бракує системного аналізу та зіставлення світових тенденцій лізингу з їх впливом на окремі сектори економіки (промисловість, ІТ, транспорт) в контексті останніх економічних та

технологічних змін. Це обмежує розуміння повного потенціалу лізингу та його ролі в глобальному економічному розвитку. Дане дослідження спрямоване на заповнення цієї прогалини, надаючи детальний та критичний аналіз динаміки світового ринку лізингу з акцентом на новітніх трендах та їх впливі на різні галузі.

Формулювання цілей статті. Основна мета статті — проаналізувати сутність лізингу як багатогранного фінансового інструменту, дослідити його динаміку та ключові тенденції на світовому ринку за 2022-2024 роки, а також визначити його вплив на різні сектори економіки.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання:

- Розглянути теоретичні аспекти визначення сутності лізингу та його основних різновидів.
- Дослідити особливості міжнародного лізингу та його роль у глобальному русі капіталу.
- Проаналізувати динаміку та ключові показники світового ринку лізингу за період 2022-2024 років, включаючи загальний обсяг, темпи зростання та регіональний розподіл.
- Визначити ключові тенденції світового лізингу, такі як цифровізація, інтеграція ШІ та зміна структури лізингових операцій за типами активів.

Результати дослідження допоможуть підприємствам обґрунтувати стратегічні рішення щодо використання лізингу як інструменту залучення інвестицій та модернізації основних фондів. Аналіз гнучкості умов договорів та ризиків сприятиме більш ефективному управлінню фінансовими потоками.

Також дослідження розширює теоретичне розуміння сутності лізингу як багатогранного фінансового інструменту та заповнює існуючі прогалини в аналізі його динаміки та структурних змін. Виявлені невирішені проблеми можуть слугувати основою для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу дослідження. Лізинг відкриває цілий спектр можливостей: зниження витрат на рекламу, аналіз ринку та пошук споживачів, лізингова компанія, яка має стійкі відносини з клієнтами, може виконувати ці функції, дозволяючи виробнику сконцентруватися на оптимізації виробничих процесів та зниженні собівартості продукції; забезпечення стійкого оптового замовлення, лізингова компанія може стати надійним покупцем, що готовий оплатити повну вартість замовлення відразу, забезпечуючи виробнику стабільний потік прибутку; розширення бази потенційних клієнтів, завдяки лізингу, виробник може привернути споживачів, які не мають достатньо коштів або можливості отримати кредит, це відкриває нові ринки для продукції і збільшує потенційний обсяг продажів.

Різноманітність форм лізингу свідчить про те, що це не монолітний продукт, а надзвичайно адаптивна фінансова технологія. Її можна використовувати для чистого фінансування (фінансовий лізинг), операційної гнучкості (оперативний лізинг), управління балансом (зворотний лізинг) або сприяння прямим іноземним інвестиціям (непрямий міжнародний лізинг). Таким чином, стан ринку лізингу є складним барометром, що відображає не лише апетит до інвестицій, а й прагнення бізнесу до гнучкості, управління ризиками та міжнародної експансії.

Таблиця 1

Переваги та недоліки окремих форм лізингу

Спеціалізована форма лізингу	Характеристика	Мета та переваги	Недоліки
Зворотний лізинг (Sale-and-Leaseback)	Компанія продає актив лізинговій компанії, а потім бере його ж у лізинг.	Перетворення основного засобу на обігові кошти; збереження права користування активом.	Втрата права власності на актив.
Непрямий міжнародний лізинг	Лізингодавець та лізингодержувач є резидентами однієї країни, але лізингодавець є дочірньою компанією	Приховані шляхи руху міжнародного капіталу; розширення присутності ТНК на зарубіжних ринках.	Складність у визначенні походження капіталу та його регулювання.

	іноземної ТНК або має іноземний капітал.		
Лізинг персоналу (аутстафінг)	"Оренда" працівників (часто іноземних фахівців) для виконання конкретних проєктів.	Гнучкість у залученні фахівців; доступ до міжнародних експертів; оптимізація штатного розкладу.	Правові та податкові нюанси, пов'язані з працевлаштуванням іноземних громадян.

Джерело : узагальнено на основі [Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.]

Лізинг персоналу (аутстафінг) відрізняється від лізингу активів, він передбачає "оренду" працівників, часто іноземних фахівців, для виконання конкретних проєктів, що показує гнучкість самої концепції "лізингу" в міжнародному бізнесі.

Рішення про використання лізингу є не просто фінансовим, а стратегічним. Воно дозволяє компаніям оптимізувати свою діяльність та фінансові потоки.

В основі типової міжнародної фінансової лізингової угоди лежать відносини між трьома сторонами: лізингодавцем (фінансуюча сторона, що купує актив), лізингоодержувачем (кінцевий користувач активу) та постачальником (виробник або продавець активу). Конвенція УНІДРУА прямо визнає цю "особливу тристоронню природу" відносин, де саме лізингоодержувач обирає обладнання та постачальника, а основна роль лізингодавця зводиться до надання фінансування шляхом купівлі цього конкретного обладнання. Ця структура принципово відрізняє лізинг від простої двосторонньої оренди або кредиту.

Ще одна важлива особливість — складність правового регулювання та оподаткування. Оскільки сторони угоди є резидентами різних країн, операція підпадає під законодавство кількох юрисдикцій. Це вимагає ретельного аналізу міжнародних конвенцій (наприклад, Конвенції УНІДРУА) та податкових угод для уникнення подвійного оподаткування. Недооцінка цих

аспектів може призвести до значних юридичних і фінансових ризиків. Тому міжнародний лізинг вимагає залучення висококваліфікованих юридичних та фінансових консультантів, що додає до його вартості, але забезпечує безпеку угоди.

Валютні ризики є невід'ємною частиною міжнародного лізингу. Платежі часто здійснюються у валюті, відмінній від національної валюти сторін, що створює ризик коливань валютних курсів. Для мінімізації цих ризиків можна використовувати інструменти хеджування, як-от форвардні контракти або валютні опціони. Специфіка фінансування також відрізняє міжнародний лізинг. Залучення коштів для таких операцій може бути складнішим, ніж для внутрішніх, оскільки лізингодавець часто має доступ до міжнародних ринків капіталу. Обов'язковою складовою є страхування ризиків, пов'язаних з перевезенням та експлуатацією активу в іншій країні.

Існує також особлива форма — непрямий міжнародний лізинг, що демонструє приховані механізми руху міжнародного капіталу. У цьому випадку лізингодавець і лізингоодержувач є резидентами однієї країни, але лізингодавець є дочірньою компанією іноземної транснаціональної корпорації (ТНК) або має іноземний капітал. Це дозволяє ТНК розширювати свою присутність на зарубіжних ринках, надаючи фінансові послуги через місцеві підрозділи, що забезпечує гнучкість та оптимізацію оподаткування.

Отже, міжнародний лізинг є багатограним фінансовим інструментом, що вимагає глибокого розуміння фінансових, юридичних, податкових та логістичних аспектів. Його особливості, пов'язані з транскордонним характером, правовою складністю, валютними ризиками та специфікою фінансування, роблять його потужним, але водночас вимогливим інструментом для глобального бізнесу.

Світовий ринок лізингу — це динамічний сегмент фінансових послуг, що сприяє економічному зростанню, надаючи підприємствам доступ до необхідних активів. Останніми роками ринок демонструє стійке зростання,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

адаптуючись до глобальних економічних викликів та технологічних трансформацій. Однією з найважливіших тенденцій є глибока цифровізація. Лізингові компанії активно впроваджують онлайн-платформи для автоматизації процесів подачі заявок, розрахунку платежів та укладання договорів, що спрощує взаємодію з клієнтами. Розвиток мобільних додатків робить послуги доступними з будь-якої точки світу. Прогнозується подальше вдосконалення цифрових рішень.

Іншим важливим чинником зростання є інтеграція штучного інтелекту (ШІ). ШІ використовується для автоматизації прийняття рішень, оцінки ризиків та персоналізації пропозицій. Це дозволяє лізингодавцям швидше реагувати на зміни ринку та підвищувати конкурентоспроможність.

Глобальний ринок також характеризується підвищеною гнучкістю умов договорів. Зростаюча конкуренція спонукає лізингодавців пропонувати індивідуальні умови щодо авансового платежу, термінів та графіків виплат. Така адаптивність особливо важлива для малого та середнього бізнесу

Таблиця 2

Показники міжнародного лізингу

Рік	Загальний обсяг нових лізингових угод, трлн дол	Зростання до попереднього року (%)	Частка фінансового лізингу (%)	Частка оперативного лізингу (%)	Найбільші регіони (Обсяг угод, млрд USD)
2022	1,25	-	70%	30%	Північна Америка (450), Європа (400), Азія (300)
2023	1,32	5.6%	68%	32%	Північна Америка (470), Європа (420), Азія (330)
2024	1,4	6.1%	67%	33%	Північна Америка (500), Європа (440), Азія (350)

Джерело : узагальнено на основі [Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,16]

Загальний обсяг нових лізингових угод демонструє стабільне зростання протягом аналізованого періоду. З 1250 мільярдів доларів США у 2022 році він збільшився до 1400 мільярдів доларів США у 2024 році. Це свідчить про зростаючий попит на лізингові послуги як ефективний фінансовий інструмент. Темпи зростання прискорюються: якщо у 2023 році зростання становило 5,6%, то у 2024 році цей показник досяг 6,1%. Таке прискорення може вказувати на відновлення економічної активності, підвищення інвестиційної привабливості та, можливо, на сприятливіші умови кредитування або зростання впевненості бізнесу.

Встановлено помітне зміщення балансу між фінансовим та оперативним лізингом. Частка фінансового лізингу поступово знижується з 70% у 2022 році до 67% у 2024 році, тоді як частка оперативного лізингу, навпаки, зростає з 30% до 33%. Ця тенденція може свідчити про зростаюче прагнення компаній до гнучкості та мінімізації ризиків, пов'язаних з правом власності на активи. Оперативний лізинг дозволяє підприємствам швидко оновлювати обладнання, уникати його морального старіння та не відображати активи на балансі, що може бути вигідним для фінансової звітності. Це також може вказувати на підвищення інтересу до сервісної моделі використання активів замість їх довгострокового придбання.

Регіональний розподіл демонструє, що Північна Америка та Європа залишаються лідерами за обсягом нових лізингових угод, але Азія демонструє найвищі темпи зростання у абсолютному вимірі. Північна Америка збільшила обсяг з 450 до 500 млрд доларів США, Європа – з 400 до 440 млрд доларів США, а Азія – з 300 до 350 млрд доларів США. Це підкреслює зростаючу роль азійських ринків у світовій економіці та їхній значний потенціал для подальшого розвитку лізингових послуг. Зростання в Азії може бути зумовлене активною індустріалізацією, розвитком інфраструктури та зростанням споживчого попиту.

Зберігається значний вплив геополітичних факторів на світовий ринок лізингу. Торгові конфлікти, санкції та нестабільність у певних регіонах можуть обмежувати доступ до ресурсів, змінювати правила гри для міжнародних операцій та впливати на інвестиційні рішення. Водночас, лізинг виступає важливим інструментом для залучення інвестицій та розвитку економік, особливо у сферах, де потрібне значне оновлення основних фондів, як, наприклад, в агропромисловому секторі в деяких країнах.

Зростання глобальної торгівлі та потреба в модернізації виробничих потужностей також стимулюють розвиток міжнародного лізингу. Він дозволяє компаніям отримувати доступ до сучасного імпортного обладнання без необхідності відволікання значних обсягів власного капіталу. Це особливо актуально для країн, що прагнуть інтегруватися у світові виробничі ланцюги та підвищити свою конкурентоспроможність.

Аналіз за типами активів показує певні зміни у структурі лізингового портфеля, які представлені у табл. 3 .

Таблиця 3

Структура лізингових операцій

Тип активу	2022	2023	2024
Транспорт (авто, вантажівки)	35%	34%	33%
Промислове обладнання	25%	26%	27%
Будівельна техніка	15%	15%	15%
ІТ-обладнання	10%	11%	12%
Інші активи	15%	14%	13%

Джерело: побудовано на основі [Error! Reference source not found.]

Транспорт (авто, вантажівки) залишається найбільшим сегментом, але його частка поступово знижується з 35% до 33%. Це може свідчити про насичення ринку або перерозподіл інвестицій в інші сфери.

Промислове обладнання демонструє позитивну динаміку, збільшуючи свою частку з 25% до 27%. Це відображає активне оновлення виробничих

потужностей та інвестиції в модернізацію промисловості, що є добрим знаком для економічного розвитку.

Будівельна техніка зберігає відносно стабільну частку на рівні 15%, що вказує на стабільність або помірне зростання будівельного сектору.

ІТ-обладнання показує помітне зростання частки з 10% до 12%. Це підкреслює стрімкий розвиток технологій та зростаючу потребу бізнесу в сучасному програмному та апаратному забезпеченні, що часто вигідніше отримувати через лізинг для забезпечення постійного оновлення.

Категорія "Інші активи" демонструє невелике зниження, що може бути результатом більш чіткої сегментації ринку або зростання спеціалізації лізингових компаній.

Зростання обсягів, зміщення у бік оперативного лізингу, зростаюча роль азіатського ринку та інвестиції у промислове та ІТ-обладнання є ключовими індикаторами. Ці тенденції свідчать про те, що лізинг залишатиметься важливим інструментом фінансування інвестицій, підтримуючи гнучкість бізнесу та сприяючи технологічному прогресу у світовому масштабі.

Світовий ринок лізингу перебуває на етапі активної трансформації, що зумовлена цифровими інноваціями, підвищеною гнучкістю та адаптацією до глобальних економічних і політичних реалій. Його подальший розвиток залежить від здатності учасників ринку оперативно реагувати на ці зміни, використовувати переваги нових технологій та ефективно управляти ризиками, що виникають у транскордонних операціях. Лізинг залишається ключовим фінансовим інструментом, що підтримує інвестиційну активність і сприяє технологічному прогресу в світовому масштабі.

Проаналізовані тенденції світового лізингу, зокрема цифровізація, інтеграція ШІ, зростаюча гнучкість умов та зміна регіональних пріоритетів, значно впливають на різні сектори економіки, створюючи нові можливості та виклики. У промисловому секторі зростання частки лізингу промислового обладнання є свідченням потреби підприємств у модернізації та

технологічному оновленні. Лізинг надає компаніям доступ до сучасного устаткування без значних початкових капітальних витрат, що особливо важливо для малого та середнього бізнесу. Це сприяє прискоренню впровадження інновацій, підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності. Зсув у бік оперативного лізингу відображає прагнення промислових підприємств до гнучкості, мінімізації ризиків застарівання обладнання та звільнення власних коштів для інших операційних потреб.

У сфері інформаційних технологій (ІТ) спостерігається значне зростання частки лізингу ІТ-обладнання. Це відображає швидкі темпи технологічного прогресу та постійну потребу підприємств в оновленні комп'ютерної техніки. Оперативний лізинг ІТ-активів є привабливим, оскільки дозволяє компаніям уникати морального старіння обладнання та отримувати доступ до новітніх рішень без значних одноразових інвестицій. Це також стимулює розвиток хмарних технологій.

Географічна диверсифікація ринку, зокрема зростання ролі Азії, відкриває нові можливості для лізингових компаній. Цей регіон, з його швидкими темпами економічного зростання та індустріалізацією, потребує значних інвестицій у модернізацію. Міжнародний лізинг стає ключовим механізмом для залучення передових технологій та фінансових ресурсів на ці ринки.

Підсумовуючи, тенденції світового лізингу вказують на його роль як ключового інструмента для стимулювання інвестицій та інновацій у різних секторах економіки. Зростаюча гнучкість, цифровізація та адаптація до потреб ринку дозволяють лізингу ефективно реагувати на виклики та підтримувати розвиток бізнесу у глобальному масштабі.

Слід зазначити, що дані таблиць 2 та 3 були узагальнені та систематизовані за допомогою порівняльного та аналітичного методів. Для аналізу динаміки та структури ринку було застосовано статистичні методи,

зокрема горизонтальний аналіз (вивчення змін показників у часі) та вертикальний аналіз (визначення питомої ваги кожного елемента в загальному підсумку). Це дозволило розрахувати темпи зростання та частки різних видів лізингу та активів.

Важливо зазначити, що використані дані є вторинними та агрегованими, що може впливати на деталізацію. Оскільки джерела є публічними звітами, вони можуть не містити всіх специфічних даних, необхідних для мікроекономічного аналізу.

Висновки. Розглянуто теоретичні аспекти визначення сутності лізингу в міжнародній діяльності, що дозволило поглибити розуміння цього складного фінансового інструменту. Досліджено його різновиди, включаючи фінансовий, оперативний та міжнародний лізинг, а також спеціалізовані форми, такі як зворотний лізинг, непрямий міжнародний лізинг та лізинг персоналу. Встановлено, що кожен з цих видів має свої унікальні переваги та недоліки, що визначають його стратегічний потенціал для оптимізації діяльності підприємств у глобальному контексті.

Проаналізовано динаміку та основні показники світового ринку лізингу за період 2022-2024 років, що дозволило встановити стабільне зростання загального обсягу нових лізингових угод. Виявлено помітне зміщення балансу від фінансового до оперативного лізингу, що відображає прагнення компаній до гнучкості. Проаналізовано регіональний розподіл, який показує лідерство Північної Америки та Європи, але з найвищими темпами зростання в Азії. Досліджено ключові тенденції, такі як поглиблена цифровізація, інтеграція штучного інтелекту, посилені умови договорів та зростаючий вплив геополітичних факторів. Аналіз структури лізингових операцій за типами активів показав зростання частки промислового та ІТ-обладнання, що відображає інвестиції у модернізацію та технологічний прогрес.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що лізинг залишається ключовим фінансовим інструментом, що підтримує інвестиційну активність та сприяє технологічному прогресу у світовому масштабі.

Отримані результати можуть стати основою для подальших наукових розвідок. Зокрема, перспективним напрямом є кількісна оцінка впливу впровадження штучного інтелекту на ефективність лізингових операцій. Іншим важливим аспектом є дослідження ролі лізингу у фінансуванні "зелених" проєктів, таких як придбання електромобілів та енергоефективного обладнання. Також актуальним є детальний аналіз шляхів подолання викликів вітчизняного ринку лізингу та його адаптації до глобальних тенденцій, враховуючи геополітичні фактори.

Список використаних джерел

1. Бурковська А. В., Паламарчук В. Ю. Стан і перспективи українського ринку лізингу. *Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»*. 2020. № 1. С. 133–142. DOI: 10.31471/2409-0948-2020-1(21)-133-142
2. Рибчук, А. Сучасні тенденції світового ринку лізингових послуг. *Економіка та суспільство*, 2022. (42). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-61>
3. Жулин О. В., Назаренко Я. Я., Теслюк Н. П., Штурко В. В. Лізингові послуги як інструмент інноваційного розвитку підприємств. *Бізнес Інформ.* 2021. №7. С. 195–201. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-195-201>
4. Чеберяко О., Гнатюк О. Лізингові послуги у зарубіжних країнах: досвід для України. *Світ фінансів*. 2020. № 1. С. 110–127. DOI: 10.35774/sf2020.01.118

5. Шевченко Л. Я., Мулява В. Р. Розвиток лізингових операцій в Україні. *Modern Economics*. 2021. № 30. С. 209–213. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V30\(2021\)-33](https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-33)
6. Петрашевська А.Д., Колонтай С.М., Кульбаба В.В. Характеристика видів лізингу, їх переваги та недоліки. *ВІСНИК ХНТУ* № 2(85), 2023р. <https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.2.31>
7. Хачатрян В. В., Менчинська О. М. Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку лізингових послуг. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*. 2021. Вип. 8. С. 114–125.
9. Непиталюк, А., Осіпова, Л., Красняк, О., Кульганік, О., Поляков, М., & Кривонос, Д. Домінанти забезпечення конкурентоспроможності національних економік. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, (2024), 5(58), 278–289. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.58.2024.4478>
10. Negkakis, I. C. (2025). How capital leases affect firm performance: an analysis in the shipping industry. *Journal of risk and financial management*, 18(7), 371. <https://doi.org/10.3390/jrfm18070371>
11. Mihalciuc, Camelia. (2020). Leasing financing in the current global context. *European Journal of Accounting, Finance & Business*. 8. DOI 10.4316/EJAFB.2020.819
12. Wilson, A., & Burden, C. (2025). *Transnational Commercial and Leasing Law Project Project Launch Symposium on - Past, Present, and Future of International Leasing* [Електронний ресурс]. URL: <https://awg.aero/wp-content/uploads/2025/02/Past-Present-and-Future-of-Leasing77960032.184.pdf> (дата звернення: 20.07.2025).
13. Allied Market Research. (2023). *Financial leasing services market size, growth - 2032* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/financial-leasing-services-market-A0670712> (дата звернення: 20.06.2025).

14. White Clarke Group. (2021). *Global Leasing Report* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.whiteclarkgroup.com/reports/global-leasing-report-2021> (дата звернення: 21.06.2025).
15. Solifi. *Solifi releases their 2025 Global Leasing Report* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.solifi.com/ebooks/global-leasing-report-2025/> (дата звернення: 21.06.2025).
16. Leaseurope. *Leaseurope Index Q1 2023* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.leaseurope.org/leaseurope-index-q1-2023> (дата звернення: 22.06.2025).
17. Leaseurope. *Preliminary 2022 survey results for the leasing sector* [Електронний ресурс]. URL: <https://www.leaseurope.org/preliminary-2022-survey-results-leasing-sector> (дата звернення: 22.06.2025).